

TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA RIVOJLANTIRISHDA “KREATIV MATEMATIKA” TRENING-DASTURIDAN FOYDALANISH

Abduraimova Sohiba Karimkul qizi [orcid: 0009-0000-4695-764X](https://orcid.org/0009-0000-4695-764X)
e-mail: abduraimova.sohiba1@gmail.com

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativlik qobiliyatini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish, uning ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Talabalarning kreativlik qobiliyatini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishda trening-dasturiga na‘muna keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, innovatsion, trening-dastur, boshlang‘ich ta‘lim, talaba.

Annotation. This article discusses the development of the creative abilities of future primary school teachers based on an innovative approach, as well as its importance. An example of a training program is provided for enhancing students’ creative abilities through innovative methods.

Keywords: creativity, innovative, training program, primary education, student.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие творческих способностей будущих учителей начальных классов на основе инновационного подхода, а также его значение. Приведен пример тренинговой программы для развития творческих способностей учащихся с использованием инновационных методов.

Ключевые слова: креативность, инновационный, тренинг-программа, начальное образование, студент.

KIRISH

Bugungi ta‘lim tizimida talabalar kreativlik qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, matematika fani doirasida innovatsion yondashuvlar asosida kreativ tafakkurni shakllantirish zamonaviy ta‘lim talablariga javob beradi. “Kreativ matematika” trening-dasturi esa talabalarni mustaqil fikrlash, noodatiy yechimlar topish va matematik bilimlarni ijodiy qo‘llashga o‘rgatish uchun samarali vosita sifatida e‘tirof etilmoqda. Ushbu maqolada trening-dasturdan foydalanish orqali talabalar kreativlik qobiliyatini innovatsion metodlar yordamida rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kreativ matematika trening-dasturi 10 soatga mo‘ljallangan bo‘lib, unda matematika o‘qitish metodikasi o‘quv dasturida mavjud bo‘lgan modullar kreativ tarzda yoritilgan, sharxlangan.

ASOSIY QISM: TATQIQOT METADALOGIYASI

Kreativ matematika trening texnologiyasi (tavsiyalar)

Vaqt: 10 soat

1.1. Kreativ matematika haqida tushuncha (1 soat).

Kirish: Umumiy tushunchalar va qoidalar

Maqsad: Ishtirokchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va matematik masalalarga innovatsion yondashish malakalarini shakllantirish.

Trening qoidalari:

- Bir-birini hurmat qilish
- Fikr almashishda faollik
- Noqonuniy fikrlarni chetlab o'tmaslik, har qanday ijodiy g'oyalar qadrlanadi
- Guruh ishida hamkorlik

Tanishuv mashqi: "Matematik tanishuv"

Materiallar: Marker va katakli qog'ozlar

Jarayon: Har bir ishtirokchi o'z ismi bosh harfiga mos keladigan matematik tushunchani aytadi va o'zini tanishtiradi. (Masalan: "Men Jamilaman va juda yaxshi "juft sonlar"ni ajrataman!"). Ishirokchilar bir-biriga ketma-ket o'xshash matematik tushunchalar bo'yicha savollar beradi va umumiy matematik munosabatlarni shakllantirishadi. Mashg'ulot yakunida har kimning "matematik xaritasi" hosil bo'ladi.

Mashq: "Mening matematik yo'lim"

Jarayon: Ishirokchilar matematika bo'yicha o'z yutuqlarini, keyin foydali ijodiy g'oyalarini qog'ozga yozadilar. Ular o'z g'oyalarini guruh oldida qisqacha taqdim etadilar. Taqdimotdan so'ng guruh o'zaro qiziqarli matematik muhokama o'tkazadi.

Mini-ma'ruza: "Matematika o'qitish jarayonida o'qituvchining ijodiy faoliyat soboqlari"

Mavzular:

- Uslubiy ijodkorlik: Innovatsion dars rejalari va qiziqarli masala yechish usullari;
- Kommunikativ ijodkorlik: O'quvchilar bilan matematik muloqotni qiziqarli tarzda olib borish;
- O'z-o'zini ijodiy rivojlantirish: Yangi matematik texnologiyalarni o'rganish va qo'llash.

Muhokama: Ishirokchilar ma'ruzadagi fikrlarni baholaydilar va qanday ijodiy usullardan foydalanishlari mumkinligini muhokama qiladilar.

Mashqning yakuni: O'qituvchi yoki trener quyidagi savol bilan mashg'ulotni yakunlaydi: "Matematika darslarida ijodiy yondashish siz uchun qanday foyda keltirishi mumkin?" Ishirokchilar o'z fikrlarini bildiradilar.

1.2. Boshlang'ich sinf matematika o'qitishning kreativ metodikasi (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma'ruza, "Ma'lum-noma'lum" dalillar" mashqi, munozara, videoyozuv, taqdimot.

Mini-ma'ruza: boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasining maqsad va vazifalari, bo'lim va qismlari, matematika o'qitishda kreativ yondashuv.

Mashq: "Ma'lum-noma'lum" dalillar"

Kerakli jihozlar: oq qog'oz, ruchka

Jarayon: talabalar qog'ozni ruchkada ikki qismga bo'lib oladilar, birinchi qismga avvaldan "ma'lum" bo'lgan ma'lumolar, atamalar yoziladi. Ikkinchi qismga talabalarga "noma'lum" bo'lgan va yangi ma'lumot va atamalar yoziladi. So'ngra barchasi umumlashtirilib tahlil qilinadi.

1.3. Boshlang'ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o'rgatishning kreativ usullari (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma'ruza, "4 harakat" mashqi, munozara.

Mini-ma'ruza: sonlarni nomerlash haqida tushincha, sonlarni o'rgatishning kreativ usullari

Mashq: "4 harakat" mashqi

Kerakli jihozlar: qog'oz, ruchka.

Jarayon: qog'ozga 4x4 shaklda jadval chiziladi. Birinchi katakka "Nimani o'rgandim", ikkinchi katakka "Qanday foydasi bor", uchinchi katakka "Kimga o'rgataman", to'rtinchi katakka "Qachon o'rgataman" deb yoziladi. Ma'ruza davomida o'rganilgan bilimlar shu katakchalarga yozib boriladi. Yakunda ma'lumotlar umumlashtirilib tahlil qilinadi.

1.4. Boshlang'ich sinflarda asosiy miqdorlar va ularni o'lchov birliklarini o'rgatish metodikasiga oid kreativ yondashuv (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma'ruza, "Vaqtning taqsimlash" mashqi, munozara.

Mini-ma'ruza: miqdor tushunchasi, boshlang'ich sinflarda o'rgatiladigan asosiy miqdorlar, miqdorlarni o'rgatishda kreativ yondashuv

Mashq: "Vaqtning taqsimlash" mashqi

Kerakli jihozlar: taymer.

Jarayon: ma'ruza vaqti qismlarda bo'linadi. 15 daqiqa ma'ruza eshitilgach, 5 daqiqa uni tahlil qilinadi. Ya'ni darsni 60 daqiqa bor deb emas, uni qismlarga bo'lib 15 daqiqa bor deb hisoblab barcha e'tibor darsga qaratiladi. So'ngra 5 daqiqa tanaffusda mavzu muhokama qilinadi.

1.5. Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatish metodikasi (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma'ruza, "Arifmetik amallarni tasvirlash" mashqi

Mini-ma'ruza: Arifmetik amallar, ularni boshlang'ich sinflarda o'rgatishning kreativ usullari.

Mashq: "Arifmetik amallarni tasvirlash"

Kerakli jihozlar: Qog'oz, ruchka, markerlar

Jarayon: O'quvchilarga arifmetik amallarni turli kreativ metodlar orqali tushuntirish, masalan, amallarni hayotdagi misollar bilan bog'lash, interaktiv ishlanmalar yordamida tushunishni osonlashtirish. Dars davomida arifmetik amallarni raqamlar, shakllar, va tasvirlar yordamida tasvirlab ko'rsatish. Har bir o'quvchi o'zi arifmetik amallarni bajarib ko'rsatadi.

1.6. Algebra elementlarini o'qitish metodikasi (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma'ruza, "Algebrik izlanish" mashqi, guruh ish

Mini-ma'ruza: Algebra elementlarini o'qitishda kreativ yondoshuv, algebraik tenglamalar va ularning turli shakllarda ifodalanishi.

Mashq: "Algebrik izlanish"

Kerakli jihozlar: Qog'oz, ruchka, kalkulyatorlar

Jarayon: Talabalar algebraning asosiy prinsiplari va tushunchalarini yaratish orqali, misollarni o'zlaricha hal qilishadi. Masalan, tenglama yechish uchun turli usullarni o'rganish: grafika, jadval yordamida va boshqalar. Yangi algebraik masalalarni guruhda muhokama qilish va ularni ijodiy tarzda yechish.

1.7. Boshlang'ich sinflarda geometriya elementlarini o'rgatish metodikasi (1 soat)

Ish shakli, usullari: Mini-ma'ruza, guruhli ish, interaktiv mashq, "Geometrik Konstruktor" metodi, taqdimot.

Mini-ma'ruza: Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rgatiladigan **geometrik shakllar** (kvadrat, uchburchak, doira, to'g'ri to'rtburchak va b.) hamda **elementlar** (tomon, burchak, cho'qqi) haqida tushuncha beriladi.

Mashq: "Geometrik Konstruktor" metodi

Kerakli jihozlar:

- Rangli qog'ozlar yoki magnitli shakllar (turli geometrik figuralar)
- Konstruktor uchun asos (karton, magnitli doska yoki stol usti)
- Qo'shimcha material: flomaster, yelim, qaychi

Jarayon: Guruhlar yoki juftliklarda ishlanadi. Har bir guruhga 10–12 ta turli geometrik shakllardan iborat to'plam beriladi. Talabalarga topshiriq: **shu shakllardan foydalanib, biror predmet, manzara yoki xarakterli rasm yasash (masalan: uy, robot, hayvoncha, avtomobil va h.k.)** Har bir guruh yaratgan shaklida qanday geometrik figuralar ishtirok etganini aniqlaydi va ularni ta'riflaydi. Yakunida har bir guruh o'z "geometrik asar"ini taqdim etadi, qanday shakllardan foydalangani va nima sababdan shunday tanlov qilganini izohlaydi.

1.8. Ulush va kasr tushunchasi (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma'ruza, "Kasrlar bilan ishlash" mashqi

Mini-ma'ruza: Ulush va kasr tushunchalari, kasrlar bilan bog'liq masalalarni o'qitishda kreativ yondashuv.

Mashq: "Kasrlar bilan ishlash"

Kerakli jihozlar: Kasrlarni ko'rsatuvchi kartochkalar, diagrammalar

Jarayon: Talabalarga kasrlarni turli usullarda tasvirlab berish, misollar orqali ulushlarning haqiqiy hayotdagi qo'llanishini tushuntirish. Kasrlarni vizual ravishda tasvirlash, ularni boshqa matematik tushunchalar bilan bog'lash. Misol uchun, tortning yoki pitsa bo'laklaridan foydalanib, kasrni ko'rsatish.

1.9. Arifmetik masalalar yechishga o'rgatish metodikasi (1 soat)

Ish shakli, usullari: mini-ma’ruza, “Masala yechish” mashqi

Mini-ma’ruza: Arifmetik masalalar va ularni yechish metodikasi. Arifmetik masalalarni ijodiy tarzda yechishning usullari.

Mashq: “Masala yechish”

Kerakli jihozlar: Kalkulyatorlar, qog’ozlar, turli xil masalalar

Jarayon: Masalalarni yaratish va ular orqali turli xil amallarni qo’llash. Talabalar mashqlarni hal qilishda kreativ yondashuvlar orqali, masalalarni qanday turli usullarda yechish mumkinligini o’rganadilar. Mashqlarni guruhda yechish va muhokama qilish.

1.10. Yakuniy dars (1 soat)

Ish shakli, usullari: So’rovnoma, bahs-munozara, natija tahlili

Jarayon: Talabalar tomonidan trening samaradorligini baholash so’rovnomasini to’ldirish, olingan bilimlarni tahlil qilish, shaxsiy natijalarni muhokama qilish. Yakuniy munozara va trening haqidagi fikrlarni chiqarish.

Xayrlashish: Ishtirokchilar treningdagi o’rganish jarayonini yakunlaydilar va o’z fikrlarini bildiradilar.

XULOSA

Shunday qilib, “Kreativ matematika” dasturi boshlang’ich ta’lim yo’nalishi talabalari uchun matematika darslarida kreativ fikrlash, mustaqil yechim topish va innovatsion yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Dastur mazmuni talabalarning faolligini oshirish, o’z g’oyalarni erkin ifodalash va dars jarayonida kreativ metodlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. “Kreativ matematika” dasturi o’zining amaliy mashg’ulotlari, ijodiy topshiriqlari va interaktiv usullari orqali talabalar kompetensiyalarini rivojlantirishga yo’naltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Abduraimova, S. . (2025). TALABALARDA KREATIVLIKNING NAMOYON BO’LISHI, MAZMUN VA MOHIYATI. *Наука и инновация*, 3(1), 133–136.
2. Abduraimova, S. (2024). THE ROLE AND IMPORTANCE OF MATHEMATICAL CREATIVITY IN EDUCATION. *Modern Science and Research*, 3(11), 575-579.
3. Abduraimova, S. K. (2024). BOSHLANG’ICH TA’LIMDA KREATIVLIK TUSHUNCHASINING TERMINOLOGIK TAHLILI. *Inter education & global study*, (10), 65-75.
4. Abduraimova, S. (2024). THE ESSENCE OF DEVELOPING CREATIVITY SKILLS IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: A PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS. *Science and innovation*, 3(B5), 298-301.
5. Qizi, A. S. K. (2024). TA’LIM TIZIMIDA KREATIVLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHGA OID YONDOSHUVLAR. *Science and innovation*, 3(Special Issue 16), 370-372.
6. Taniberdiyev, A., & Abduraimova, S. (2024). DEVELOPING CREATIVITY IN THE MATHEMATICS TEACHING PROCESS: CONTENT AND ESSENCE. *Modern Science and Research*, 3(11), 278-281.
7. Taniberdiyev, A., & Maxsudova, S. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CREATIVITY IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 2(12), 466-472.
8. Maxsudova, S. (2023). BOSHLANG’ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Models and methods in modern science*, 2(5), 50-53.
9. Maxsudova, S., & Omonqulova, F. (2023). BOSHLANG’ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA O’QUVCHILARNING IQTIDORINI OSHIRISH UCHUN HARAKATLI

O'YINLARDAN FOYDALANISH. Академические исследования в современной науке, 2(12), 69-73.

10. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. Science and innovation, 2(B11), 540-543.
11. Maxsudova, S. (2023). Boshlang'ich sinf darslarida xorijiy tajribalardan foydalanishning ahamiyati va samaradorligi (Darsliklar misolida). In INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan.